

MÓDULO	MATERIA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad	Juegos Motores	2º	2º	6	Obligatoria
PROFESORES ⁽¹⁾			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)		
<ul style="list-style-type: none"> • Andrés B. Fernández Revelles: Teoría grupos A, B, C y Práctica grupos 1, 2, 3, 4, 5 • Belén Cueto Martín: Práctica grupo 6 <p>http://directorio.ugr.es/static/InformacionAcademica/*/showAsignaturaGrados/288/2A/11</p>			<p>Andrés B. Fernández Revelles: Dpto. Educación Física y Deportiva, Facultad de Ciencias del Deporte. Despacho 3.11, nº 11 en 3ª planta edificio del decanato. Teléfono: 958246635. Correo electrónico: abfr@ugr.es</p> <p>María Belén Cueto Martín Dpto. Educación Física y Deportiva, 3ª planta, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Despacho 3.10. Edificio del Decanato. E-mail: belencueto@ugr.es</p>		
			<p>INDICAR LA URL DE LA ASIGNATURA EN PRADO: https://prado.ugr.es/moodle/course/view.php?id=71228</p> <p>HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS DE TUTORÍAS⁽¹⁾</p>		
			<p>Andrés B. Fernández Revelles: En primer y segundo semestre. Lunes de 11:00 a 12:00, 15:00 a 16:00 y de 18:00 a 19:00; y miércoles de 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00, previa cita a través de</p>		

¹ Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente

(∞) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la "Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada" (<http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/>!)

	http://ww.ugr.es/local/abfr Enlace a consulta de horarios tutoría: http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ADE1035EDC6C0BB6234EB17E0A892E2F María Belén Cueto Martín 1er Semestre: Martes y jueves de 10 a 13 H. 2º Semestre: Lunes y miércoles de 11 a 14H.
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE	OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte	Grado en Educación Primaria
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)	
<p>Tener cuenta de correo de Google con Gmail normal. Es imprescindible para el trabajo que se realiza en la asignatura utilizando portfolio y diferentes redes sociales</p> <p>Tener cuenta de correo de Google en UGR del tipo go.ugr.es es gratuita, hay que hacerla a través del acceso identificado. Es imprescindible para la entrega de archivos a través de formularios.</p> <p>Los estudiantes deberán asistir a clase al grupo Teórico y grupo Práctico asignado desde el principio del curso, o en su caso subir a la carpeta compartida con el profesor en Google Drive un escaneo de la resolución del Vicedecanato correspondiente con la aprobación del cambio de grupo Teórico y de grupo Práctico.</p>	
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)	
<ul style="list-style-type: none"> • Teoría del juego y del juego motor. • Análisis y diseño de los juegos motores. • Aplicaciones didácticas de los juegos motores. • Evolución de los juegos motores. • Nuevas tendencias en el juego motor 	
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS	
COMPETENCIAS GENERALES <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de organización y planificación • Comunicación oral y escrita • Destrezas informáticas y telemáticas • Capacidad de resolución de problemas • Capacidad de toma de decisiones de forma autónoma • Capacidad de trabajo autónomo y en equipo • Capacidad crítica y autocrítica • Autonomía en el aprendizaje • Capacidad de Creatividad • Conocimiento de otras culturas y costumbres 	
COMPETENCIAS GENERALES <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la 	

A.F y D

- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad
- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al ámbito de las CC del a A F y D.
- Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo
- Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
- Diseñar y dirigir tareas progresivas para el aprendizaje de las habilidades específicas deportivas en el ámbito recreativo, educativo y de iniciación deportiva.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
- Conocimiento de una lengua extranjera: inglés.
- Capacidad y habilidades de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Capacidad en resolución de problemas.
- Habilidades de trabajo en equipo.
- Habilidades de trabajo en un contexto internacional.
- Habilidades en las relaciones interpersonales.
- Habilidades de razonamiento y análisis crítico.
- Habilidades de aprendizaje autónomo.
- Habilidades de adaptación a nuevas situaciones.
- Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Sensibilidad hacia temas medioambientales.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

- Tema 1. Introducción al concepto de juego motor.
- Tema 2. La lógica interna y mecanismos del juego motor.
- Tema 3. El juego motor y su didáctica. Ludificación.
- Tema 4. El diseño, análisis de juegos motores: problemas y posibles soluciones.
- Tema 5. Evolución, evaluación y clasificación de los juegos motores: la preferencia lúdica
- Tema 6. Estilos de juegos motores. Perfiles de jugadores. Estética (Aesthetic).
- Tema 7. Aplicaciones prácticas de los juegos motores. Gamificación.
- Tema 8. Modelos de sistemas de actividad en el juego motor.
- Tema 9. Los juegos motores tradicionales.

TEMARIO PRÁCTICO:

Bloque 1:

- Familiarización con el entorno y contexto de juego.
- Evaluación inicial de Juegos Motores con desafíos o retos
- El papel del profesor y el juego motor como medio fundamental en la sesión de Educación Física o en el entrenamiento.
- Juegos motores tradicionales
- Juegos motores para los días de lluvia

Bloque 2:

- Juegos motores en función del objetivo, material u organización, o determinadas clasificaciones
- Juegos motores para el desarrollo de habilidades y cualidades físicas

Bloque 3:

- Juegos motores de culminación y juegos motores de sesiones especiales, temáticas o puntuales
- Evaluación final de Juegos Motores con desafíos o retos
- Evaluación a través de los Juegos Motores

El orden de las prácticas puede sufrir alteraciones en función de instalaciones o adaptaciones al desarrollo del curso.

Prácticas de Laboratorio

- Práctica 1. El juego motor y su relación con las capacidades y habilidades perceptivas y espaciales.
- Práctica 2. El juego motor y su relación con las características antropométricas, condición física y otros aspectos afines.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

- Dragu, M., Dobrota, C., & Ploesteanu, C. (2011). *The Place, Role and Importance of Motor Games in the Physical Education Lesson for Secondary School Pupils*. Nr Reading: Acad Conferences Ltd.
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). Progresión malabares - Juggling learn. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/bJv-BLynGZk?list=PLvk4rbl386K58RHGiP3tkgGF1p6yuC5US>
- García Monge, A. (2001). Juego motor reglado y transmisión de valores culturales. *Agora para la educación física y el deporte*(1), 55-70.
- García Monge, A., Bores Calle, N. J., Martínez Álvarez, L., & Rodríguez Navarro, H. (2010). Observación y análisis de las experiencias del alumnado en Educación Física Escolar: procedimiento para la observación y análisis de juegos motores. *Educación física y deporte*, 29(2), 181-195.
- García Monge, A., & Rodríguez Navarro, H. (2007). Dimensiones para un análisis integral de los juegos motores de reglas. Implicaciones para la Educación Física. *Educación física y deporte*, 26(2), 83-107.
- García Monge, A., & Rodríguez Navarro, H. (2007). Dimensiones para un análisis integral de los juegos motores de reglas.: implicaciones para la Educación Física. *Educación física y deporte*, 26(2), 83-110.
- Goldstein, J. (2012). Play in children's development health. Brussels: TIE: Toy Industries of Europe.
- Nacke, L. E., Bateman, C., & Mandryk, R. L. (2001). BrainHex: Preliminary Results from a Neurobiological Gamer Typology Survey. In (Eds.), *Entertainment Computing - (Vol. , pp.)*. : . In J. Anacleto, S. Fels, L. M. Graham, B. Kaparalos, M. S. EINasr, & H. E. Stanley (Eds.), *Entertainment Computing - lcec 2011 (Vol. 6972, pp. 288-293)*. Berlin: Springer-Verlag Berlin.
- Navarro, V. (2002). Afán de Jugar. Barcelona: INDE.**
- Pan European Game Information. (2015). PEGI: Sistema de clasificación por edades. 2015, from <http://www.pegi.info/es>
- Stefanie. (2011, October 27, 2011). How to Create a Reference for a YouTube Video. Retrieved from <http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-create-a-reference-for-a-youtube-video.html>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Abe, H., Seo, H., & Lee, D. (2011). The prefrontal cortex and hybrid learning during iterative competitive games. *Ann N Y Acad Sci*, 1239, 100-108. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06223.x
- Aguilar Aguilar, R. D., & Suárez, G. R. (2010). El conocimiento declarativo como un parámetro de medida de la solución mental en escolares de ambos sexos de 4º, 5º y 6º grado y su relación con los juegos deportivos colectivos. *Educación física y deporte*, 29(1), 57-64.
- Akl, E. A., Mustafa, R., Slomka, T., Alawneh, A., Vedavalli, A., & Schunemann, H. J. (2008). An educational game for teaching clinical practice guidelines to Internal Medicine residents: development, feasibility and acceptability. *BMC Med Educ*, 8, 50. doi: 10.1186/1472-6920-8-50

- Alexander, G. M., & Charles, N. (2009). Sex differences in adults' relative visual interest in female and male faces, toys, and play styles. *Arch Sex Behav*, 38(3), 434-441. doi: 10.1007/s10508-008-9429-7
- Alvarez del Palacio, E. (1993). La actividad física en los tratados de educación de príncipes (siglos XVI y XVII). *Apuntes: Educación física y deportes*(34), 43-54.
- Alvarez del Palacio, E. (1994). Las actividades físicas organizadas en la escuela. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*(19), 191-205.
- Bateman, C. (2015). Implicit Game Aesthetics. *Games and Culture*, 10(4), 389-411. doi: 10.1177/1555412014560607
- Bekker, T., Sturm, J., & Eggen, B. (2010). Designing playful interactions for social interaction and physical play. *Personal and Ubiquitous Computing*, 14(5), 385-396. doi: 10.1007/s00779-009-0264-1
- Bellefeuille, I. B. (2006). La actividad física: ¿derecho o privilegio? *Revista asturiana de Terapia Ocupacional*(3), 23-26.
- Bjorklund, D. F., & Brown, R. D. (1998). Physical play and cognitive development: Integrating activity, cognition, and education. *Child Development*, 69(3), 604-606. doi: 10.1111/j.1467-8624.1998.tb06229.x
- Braun, D. A., Ortega, P. A., & Wolpert, D. M. (2011). Motor coordination: when two have to act as one. *Exp Brain Res*, 211(3-4), 631-641. doi: 10.1007/s00221-011-2642-y
- Cantó-Alcaraz, R., & Ruiz-Pérez, L. M. (2005). Comportamiento motor espontáneo en el patio de recreo escolar: Análisis de las diferencias por género en la ocupación del espacio durante el recreo escolar. (Spontaneous motor behaviour in school recess: Analysis of gender differences in the space use.). *RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte*, 1(1), 28-45. doi: 10.5232/ricyde2005.00103
- Casamichana Gómez, D., & Castellano, J. (2009). Análisis de los diferentes espacios individuales de interacción y los efectos en las conductas motrices de los jugadores: aplicaciones al entrenamiento en fútbol. *Motricidad: revista de ciencias de la actividad física y del deporte*(23), 143-167.
- Collado Fernández, D. (2005). Transmisión y adquisición de valores a través de un programa de educación física basado en el juego motor, en un grupo de alumnos y alumnas de primero de Educación Secundaria Obligatoria. Granada : Editorial de la Universidad de Granada, 2005. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/extlib?codigo=269476>
- Colwell, M. J., & Lindsey, E. W. (2005). Preschool Children's Pretend and Physical Play and Sex of Play Partner: Connections to Peer Competence. *Sex Roles*, 52(7-8), 497-509. doi: 10.1007/s11199-005-3716-8
- Consalvo, M. (2009). There is No Magic Circle. *Games and Culture*, 4(4), 408-417. doi: 10.1177/1555412009343575
- Díaz, L. M. (2008). El juego durante el recreo escolar: si aprendo a comunicar, ¿puedo jugar? *Educación física y deporte*, 27(1), 87-94.
- Diez, J. R. (2009). Recreos entretenidos. *Ser Corporal*(1), 18-28.
- Dugas, E. I. (2006). La evaluación de las conductas motrices en los juegos colectivos: presentación de un instrumentos científico aplicado a la educación física. *Apuntes: Educación física y deportes*(83), 61-70.
- Eastwood, J. L., & Sadler, T. D. (2013). Teachers' implementation of a game-based biotechnology curriculum. *Computers & Education*, 66, 11-24. doi: 10.1016/j.compedu.2013.02.003
- Elloumi, A., & Parlebas, P. (2009). Análisis sociocultural de los juegos deportivos tradicionales tunecinos. *Acciónmotriz*(3), 54-67.
- Fernandez-Revelles, A. B. [A. B. Fernandez-Revelles]. (2013, September 2015). Sigue la bola a rueda. [Video file] Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/35777>
- Fernandez-Revelles, A. B. [A. B. Fernandez-Revelles]. (2015, September 2015). Caja - Box. [Animation] Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/34601>
- Fernandez-Revelles, A. B. [A. B. Fernandez-Revelles]. (2015, September 2015). Juegos Malabares - 3 bolas en cascada. [Animation] Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/34598>
- Fernandez-Revelles, A. B. [A. B. Fernandez-Revelles]. (2015, September 2015). Juegos Malabares - Columnas 2 en 1. [Animation] Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/34630>
- Fernandez-Revelles, A. B. [A. B. Fernandez-Revelles]. (2015, September 2015). Juggling - One ball changed hands with rainbow. [Animation] Retrieved from <http://hdl.handle.net/10481/34682>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 2 bolas 2 lanzamiento con cambio de mano [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/H056pq8aELM>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 2 bolas lanzamiento continuo a ritmo de 3 bolas. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/0PqXLvTEJqs>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 2 bolas lanzamiento continuo alto ritmo fuente 5. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/jUdHEjv6YqI>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 2 bolas para box caja. [Video file] Retrieved from https://youtu.be/6KauMI_CSqs
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 2 bolas una mano fuente. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/sd1gPloFPow>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 3 bolas cascada. [Video file] Retrieved from

- <https://youtu.be/q658HWOxm2s>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). 3 bolas lentas cascada. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/AevKF6-Njj4>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). Lanzamiento 1 bola una mano a otra. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/bJv-BLynGZk>
- Fernández-Revelles, A. B. [A. B. Fernández-Revelles]. (2013, September 2015). Patron Malabares 3 bolas 2 manos inside, hacia dentro. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/DnuYvd3oY1g>
- Fisher, E. P. (1992). THE IMPACT OF PLAY ON DEVELOPMENT - A METAANALYSIS. *Play & Culture*, 5(2), 159-181.
- Gil Quintana, J. (2012). La presentación de las tareas motrices en la escuela y el establecimiento del contrato lúdico. *Acciónmotriz*(9), 74-80.
- Goldstein, J. (2012). *Play in children's development health*. Brussels: TIE: Toy Industries of Europe.
- Gong, D. K., He, H., Liu, D. B., Ma, W. Y., Dong, L., Luo, C., & Yao, D. Z. (2015). Enhanced functional connectivity and increased gray matter volume of insula related to action video game playing. *Scientific Reports*, 5, 7. doi: 10.1038/srep09763
- González, F. J. (2000). Influencia del nivel de desarrollo cognitivo en la toma de decisión durante los juegos motores de situación. *Lecturas Educación Física y Deportes*, 28.
- González González, C. S., & Blanco Izquierdo, F. (2011). Videojuegos educativos sociales en el aula. *Icono14*, 9(2).
- Grimshaw, M. (2010). Relaciones mediadas por el sonido entre jugadores en el entorno de juegos multijugador. *Comunicar*, 17(34), 73-81. doi: 10.3916/c34-2010-02-07
- Gutiérrez, D., & García-López, L. M. (2012). Assessment of primary school students' decision-making related to tactical contexts. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 1(1), 7-12. doi: 10.7821/naer.1.1.7-12
- Häuplik-Meusburger, S., Aguzzi, M., & Peldszus, R. (2010). A game for space. *Acta Astronautica*, 66(3-4), 605-609. doi: 10.1016/j.actastro.2009.07.017
- Hernández Moreno, J., Navarro Adelantado, V., & Castro Núñez, U. (2008). Análisis praxiológico comparado de los juegos y deportes tradicionales de las islas canarias: una etnomotricidad singular. *Acciónmotriz*(1), 59-101.
- Herrador, J. (2011). Los juegos tradicionales en la filatelia: Estudio praxiológico y multicultural de la actividad lúdica. *Acciónmotriz*(6).
- Hsiao, H. S., Chang, C. S., Lin, C. Y., & Hu, P. M. (2014). Development of children's creativity and manual skills within digital game-based learning environment. *Journal of Computer Assisted Learning*, 30(4), 377-395. doi: 10.1111/jcal.12057
- Irish, P. [this is footbag]. (2007, September 2015). Peter Irish- Master Juggler/Juggling Video. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/CnqES24g2tE>
- Kantha, T., Boonchai, P., & Krairach, T. (2012). Isan Folk Game Conservation for Fine-Motor Skills Development in Pre-School Children. *American Journal of Scientific Research*, 53, 5-14.
- LaBrie, J. W., Ehret, P. J., & Hummer, J. F. (2013). Are they all the same? An exploratory, categorical analysis of drinking game types. *Addict Behav*, 38(5), 2133-2139. doi: 10.1016/j.addbeh.2012.12.002
- Lavega, P. (2010). Las voces en los juegos de bolos. Visión sistémica y contextualizada de los juegos tradicionales. *Acciónmotriz*(4), 32-45.
- Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., & Palmquist, C. M. (2013). The Impact of Pretend Play on Children's Development: A Review of the Evidence. *Psychological Bulletin*, 139(1), 1-34. doi: 10.1037/a0029321
- Lin, H. W., & Lin, Y. L. (2014). Digital educational game value hierarchy from a learners' perspective. *Computers in Human Behavior*, 30, 1-12. doi: 10.1016/j.chb.2013.07.034
- Linaza, J. L., Simón Rueda, C., García Blanco, M. G., & Sandoval Mena, M. (2002). Herramientas didácticas para la educación intercultural: el juego y las canciones. *Aula abierta*(80), 27-42.
- Marchione, E. [BouncingBoy81]. (2005, September 2015). Bouncing tutorial. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/5colCCZ8kWQ>
- Marczewski, A. (2013). *Gamification: A Simple Introduction & a Bit More*. London: Andrzej Marczewski.
- Moncada Jiménez, J., & Chacón Araya, Y. (2012). El efecto de los videojuegos en variables sociales, psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*(21), 43-49.
- Navarro Adelantado, V. (2010). La complejidad ante la modificación de los juegos motores. *Acciónmotriz*(4), 46-54.
- Navarro Adelantado, V. (2011). Aplicación pedagógica del diseño de juegos motores de reglas en Educación Física. *Agora para la educación física y el deporte*, 13(1), 15-34.
- Navarro Adelantado, V., & Hernández Moreno, J. (1995). Estudio de conductas infantiles en un juego motor de reglas: análisis de la estructura de juego, edad y género. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=444>
- Navarro Adelantado, V., & Trigueros Cervantes, C. (2008). Líneas de investigación del juego motor y modelos de estudio en el ámbito de la Educación Física española (1990-2007). *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(4), 5.
- Navarro Adelantado, V., & Trigueros Cervantes, C. (2009). *Investigación y juego motor en España*: Universitat de Lleida.
- Niman, N. B. (2013). The Allure of Games: Toward an Updated Theory of the Leisure Class. *Games and Culture*, 8(1), 26-42.

doi: 10.1177/1555412013478685

- Pagliari, F. (2005). Playing By and With the Rules: Norms and Morality in Play Development. *Topoi*, 24(2), 149-167. doi: 10.1007/s11245-005-5052-6
- Pellegrini, A. D., Horvat, M., & Huberty, P. (1998). The relative cost of children's physical play. *Animal Behaviour*, 55, 1053-1061. doi: 10.1006/anbe.1997.0658
- Pellegrini, A. D., Kato, K., Blatchford, P., & Baines, E. (2002). A Short-term Longitudinal Study of Children's Playground Games Across the First Year of School: Implications for Social Competence and Adjustment to School. *American Educational Research Journal*, 39(4), 991-1015. doi: 10.3102/00028312039004991
- Pérez-Latorre, Ó. (2012). From Chess to StarCraft. A Comparative Analysis of Traditional Games and Videogames. *Comunicar*, 19(38), 121-129. doi: 10.3916/c38-2012-03-03
- Ponce Cárdenas, A., & Sáenz-López Buñuel, P. (2005). El Juego motor en internet. *Wanceulen: Educación Física Digital*(1).
- Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Prensky, M. (2001). Fun, play and games: What makes games engaging. In M. Prensky (Ed.), *Digital game-based learning* (pp. 106-144). New York, NY: McGraw-Hill.
- Rivero, I. V. (2008). ¿Qué aprendemos a enseñar? El juego en la formación del profesor de Educación Física: el juego en la formación del profesor de Educación Física. *Educación física y deporte*, 27(1), 43-58.
- Rivero, I. V. (2010). Aprender a enseñar juegos motores con otros: De saber jugar a intervenir como profesor de Educación Física. *Educación Física y Ciencia*(12), 71-81.
- Ruiz Collantes, F. X. (2009). Marcos jurídicos de mundos lúdicos. Tipologías de reglas en juegos y videojuegos. *Comunicación*, 7(1), 16-36.
- Ruiz Omeñaca, J. V. (2008). El Juego Motor Cooperativo ¿ Un buen contexto para la enseñanza?... Cuando la Educación Física nos hace más humanos. *Educación física y deporte*, 27(1), 97-112.
- Ruiz Sánchez, P. (1993). Joc motor i integració social d'alumnes amb deficiències: aproximació socio-praxiològica. *Apunts: Educación física y deportes*(32), 91-96.
- Sedeño Valdellos, A. M. (2010). Videojuegos como dispositivos culturales: las competencias espaciales en educación. *Comunicar*, 17(34), 183-189. doi: 10.3916/c34-2010-03-18
- Talts, L., Kukk, A., & Muldma, M. (2011). Factors affecting the sustainability of a teaching career. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 29, 620-626. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.11.284
- Toconás, S. G. (2010). Contribuciones para una epistemología de la educación física. *Diálogos pedagógicos*, 8(15), 85-101.
- Vera-García, F. J., Alonso Roque, J. I., Arroyo Fenoll, N., Sarti Martínez, M. J., López Elvira, J. L., & Flores-Parodi, B. (2005). Juegos motores: una alternativa para fortalecer los músculos del abdomen. *Apunts: Educación física y deportes*(79), 80-85.
- Vigne, M. (2011). Las actividades tradicionales de ocio como reflejo de una sociedad. *Acciónmotriz*(7), 62-76.
- Villacorta, A. [aldo villacorta]. (2008). Bouncing juggling. [Video file] Retrieved from <https://youtu.be/1u77ATnjQhw>
- Whitebread, D. (2012). The importance of play. Brussels: TIE: Toy Industries of Europe.
- Wiemeyer, J., & Kliem, A. (2011). Serious games in prevention and rehabilitation—a new panacea for elderly people? *European Review of Aging and Physical Activity*, 9(1), 41-50. doi: 10.1007/s11556-011-0093-x
- Witkowski, E. (2012). On the Digital Playing Field: How We "Do Sport" With Networked Computer Games. *Games and Culture*, 7(5), 349-374. doi: 10.1177/1555412012454222
- Wood, A. (2012). Recursive Space: Play and Creating Space. *Games and Culture*, 7(1), 87-105. doi: 10.1177/1555412012440310
- Yannakakis, G. N., & Hallam, J. (2008). Entertainment modeling through physiology in physical play. *International Journal of Human-Computer Studies*, 66(10), 741-755. doi: 10.1016/j.ijhcs.2008.06.004
- Yannakakis, G. N., Hallam, J., & Lund, H. H. (2007). Entertainment capture through heart rate activity in physical interactive playgrounds. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 18(1-2), 207-243. doi: 10.1007/s11257-007-9036-7
- Zizzo, D. J., & Tan, J. H. W. (2011). Game Harmony: A Behavioral Approach to Predicting Cooperation in Games. *American Behavioral Scientist*, 55(8), 987-1013. doi: 10.1177/0002764211407905

ENLACES RECOMENDADOS

- Página de apoyo a al asignatura: <http://sites.google.com/site/juegosmotores/>
- Evaluación y gestión del tiempo de práctica:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/tiempojm/>

- <http://www.ugr.es/~abfr/tiempo/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/time/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/altpe1es/>
 - <http://www.ugr.es/~abfr/altpe2/>
 - Evaluación del Conocimiento de resultados:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/cr/>
 - Diseño de una Juego Motor:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/DJM/>
 - Ejemplo de animación:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/animación/>
 - Herramienta para realizar gráficos con simbología específica:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/arena/>
 - Redes sociales:
 - Twitter: @juegosmotores; <https://twitter.com/juegosmotores>
 - Instagram: https://instagram.com/juegos_motores/
 - Pinterest: <http://www.pinterest.com/juegosmotores/>
 - Canal de vídeos de Juegos Motores: <http://www.youtube.com/user/juegosmotores>
 - Blog: <http://juegosmotores2.blogspot.com.es/>
 - Referencias bibliográficas:
 - <http://www.ugr.es/~abfr/bb/>
- Revista: [Sports Science 3.0](https://sites.google.com/a/go.ugr.es/sportsci3/) <https://sites.google.com/a/go.ugr.es/sportsci3/>

METODOLOGÍA DOCENTE

- 1) 40% M. Indagación, resolución de problemas.
- 2) 10% M. Discusión
- 3) 10% Lección Magistral y flipped classroom.
- 4) 40% Estudio Independiente

Se utilizarán diferentes estrategias:

- Clases magistrales participativas con gran grupo.
- Flipped classroom partiendo de material didáctico
- Aprendizaje activo que fomente el diálogo a través de exposiciones orales y apoyo de las TICs, vídeos, imágenes
- Debates, tormentas de ideas, estudio y análisis de casos...
- Aprendizaje autónomo y cooperativo en grupo, preparación de trabajos teórico prácticos en las tutorías individuales.
- Trabajo autónomo individual
- Análisis de Juegos motores a través de vídeos, gráficos, textos, o cualquier otro formato. En el caso de ser viable se utilizarán las redes sociales como herramienta útil en el proceso de enseñanza - aprendizaje

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) NCG112/3: Modificación de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada. Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016),

Evaluación continua:

- 10% Exposición de Juego Motor tradicional
- 30% Sesión de Juegos motores y análisis de esta como parte teórica, trabajo por escrito y en formato digital (obligatorio)
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor)
 - Ficha de seguimiento
 - Análisis y comentarios en función del tiempo planificado y empleado, secuencia de acciones y propuestas de mejora
 - Se ha de superar la calificación mínima de 6,66 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Rigor en el proceso
 - Ajuste entre autoevaluación y evaluación
 - Utilización de medios gráficos para la exposición, (póster o similar, sólo se evaluará si está hecho en la carpeta de Google drive en formato digital).
 - Utilización adecuada de los formatos de enlace acortados y temporales de las redes sociales.
 - Calidad y pertinencia de la bibliografía consultada y comentada, ajustándose a las normas APA 6 y posteriores en la citas y referencias, si no sigue las normas en las referencias la evaluación será de 0.
 - Entrega en tiempo y forma.
- 10% Exposición de Juegos motores (Obligatorio)
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor)
 - Grabación en vídeo
 - Cuestionario/rúbrica de autoevaluación (estudiante)
 - Ficha de seguimiento
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Petición en tiempo forma del material.
 - Utilización de medios gráficos para la exposición, (póster o similar, sólo se evaluará si está hecho en la carpeta de Google drive en formato digital).
 - Utilización de arena original
 - Utilización de formas creativas para el establecimiento de grupos.
 - Intervención didáctica (Organización, información, control, gestión temporal)
 - Grado de participación o Intensidad de la actividad física
 - Grado de nivel lúdico y motivación
 - Grado de creatividad
 - Grado de aprendizaje significativo o entrenamiento provechoso
- 10% Realización de actividades, cuestionarios y trabajos de clase (obligatorio)
 - Instrumentos:
 - Cuestionarios/rúbricas con escalas de estimación-valoración para evaluación
 - Ficha de seguimiento
 - Se ha de superar la calificación mínima de 10 (0-10), significa que se han realizado todos los cuestionarios.
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de compromiso en el desarrollo de las tareas
 - Grado de precisión en las respuestas
 - Grado de ajuste al tema

- 30% Ejecución práctica de al menos 2 progresiones y realización en la práctica de dos retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, una con lanzamiento-recepción y la otra con rebote en el suelo).
 - Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final.
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación
 - Grabación en vídeo
 - Ficha de seguimiento
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10)
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto
 - Tiempo de ejecución
 - Rigor en el proceso
 - Técnica de ejecución
 - Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.
- 10% Análisis, clasificación, propuesta de mejora de Juegos motores, y otras propuestas (Voluntario)
 - Instrumentos:
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación - valoración (profesor)
 - Ficha de seguimiento
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de compromiso en el desarrollo de las tareas
 - Estructura adecuada del trabajo
 - Originalidad y creatividad del trabajo
 - Coherencia en los elementos del trabajo
- Las prácticas de laboratorio están indicadas en el temario práctico. Son obligatorias para poder realizar la evaluación continua y no tienen ningún porcentaje en la nota. Si no se realizan correctamente no se supera la evaluación continua.
- Al cómputo total de las calificaciones se le aplicará un factor de corrección preferente, multiplicando este factor por el cómputo de las calificaciones para obtener la nota final. Este factor toma valores desde el 0,70 a 0,95 como penalización y de 1,05 a 1,30 como premio.
 - Optar al factor de corrección preferente como premio requiere el compromiso del estudiante en la colaboración en la organización del material, y otras conductas y tareas que se determinarán en el desarrollo de la asignatura.
 - Optar al factor de corrección preferente como penalización no requiere compromiso por el estudiante sino realizar conductas disruptivas y poco colaborativas para el desarrollo de la asignatura tales como la utilización del móvil o el ordenador en clase para tareas que no son propias de la asignatura. No renombrar los archivos de Google drive en función del patrón establecido, enviar emails al profesor sin identificación, tener en los documentos reiteradas faltas de ortografía, error de identificación en los formularios enviados, retraso en la entrega de tareas, no realizar la recogida de material cuando le toque a ese estudiante o no colaborar con la recogida de material cuando sea requerido por algún compañero o el profesor, la pérdida de material en la práctica que le toca exponer al estudiante sea compartida o no, reiteración o repetición de juego motor realizado en alguno de los grupos, equivocación en la identificación del compañero a evaluar, etc... Se irá ampliando detalles en el desarrollo de las sesiones
- La calificación tras la aplicación del factor de corrección preferente nunca podrá ser mayor a 10.

Aclaraciones sobre la evaluación continua:

- No se podrá realizar ningún tipo de trabajo voluntario como sustitución de ningún trabajo obligatorio.
- En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero.
- En los apartados en los que es obligatorio un mínimo para superarlos, si esa parte no es superada no se podrá hacer media con las demás y el estudiante estará suspenso.
- Si existe algún estudiante que por enfermedad o lesión esté imposibilitado para la realización de la ejecución de los retos y progresiones propuestas, el estudiante deberá indicarlo al profesor lo antes posible para intentar buscar alguna adaptación, en el caso de que sea posible.
- En caso de suspender el estudiante tendrá que ir a la evaluación extraordinaria con toda la asignatura
- El adecuado seguimiento de una parte no da derecho a aprobar sin los requisitos mínimos. Pero si podría hacer en el caso de que concurrieran otras circunstancias a favor a que se pudiese ir a la evaluación extraordinaria sólo con esa parte de la asignatura no superada.

Asistencia a prácticas y prácticas de laboratorio:

- La asistencia y participación activa en las clases prácticas ha de ser de al menos el 80%.
 - Para aquellos estudiantes que por lesión o enfermedad asisten a clases prácticas y no pueden participar de forma activa en la misma medida que sus compañeros, se propondrán actividades alternativas a realizar durante la clase práctica o fuera de ella, para así compensar su participación menos activa en clase.
- Las prácticas de laboratorio son obligatorias, en caso de no realizarlas completamente no se podrá aprobar por evaluación continua.

DISEÑO PARA TODOS: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, en el caso de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo, los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, realizando las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas para facilitar el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado. Tal y como se ido realizando en los últimos años realizando adaptaciones en función de las necesidades.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA "NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA"

Evaluación única final (según Art. 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes):

- 30% Ejecución práctica de al menos 2 progresiones y realización en la práctica de dos retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, una con lanzamiento-recepción y la otra con rebote en el suelo).
 - Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final.
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación
 - Grabación en vídeo
 - Ficha de seguimiento

- Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10)
- Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto
 - Tiempo de ejecución
 - Rigor en el proceso
 - Técnica de ejecución
 - Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.

70% Instrumento: Examen escrito, realizado en ordenador, a excepción de que no sea posible por no disponer de ordenadores o no haya conexión a la red.

- 35% Parte teórica: 4 preguntas cortas, o tipo test de mediana extensión en relación con el temario
- 35% Parte práctica: 2 preguntas en relación a la propuesta de Juegos motores, análisis de juegos motores, evaluación y propuestas de mejora de Juegos Motores
- Parte teórica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Parte práctica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
- Criterios de evaluación:
 - Corrección en la respuesta ajustándose al contenido
 - Buena presentación
 - Corrección en la expresión escrita
 - Utilización con precisión de los términos propios de la disciplina
 - Grado de profundización
 - Utilización adecuada de gráficos
 - Originalidad, creatividad

En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- 30% Ejecución práctica de al menos 2 progresiones y realización en la práctica de dos retos o desafíos de juegos motores propuestos al inicio del curso (normalmente será la realización de juegos malabares en dos modalidades totalmente distintas, una con lanzamiento-recepción y la otra con rebote en el suelo).
 - Instrumentos:
 - Examen práctico inicial y final.
 - Cuestionario/rúbrica con escala de estimación-valoración para evaluación
 - Grabación en vídeo
 - Ficha de seguimiento
 - Se ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10)
 - Criterios de evaluación:
 - Grado de ajuste al desafío de juego motor propuesto
 - Tiempo de ejecución
 - Rigor en el proceso
 - Técnica de ejecución
 - Modo de ejecución con transferencia a otros juegos motores.

70% Instrumento: Examen escrito, realizado en ordenador, a excepción de que no sea posible por no disponer de ordenadores o no haya conexión a la red.

- 35% Parte teórica: 4 preguntas cortas, o tipo test de mediana extensión en relación con el temario
- 35% Parte práctica: 2 preguntas en relación a la propuesta de Juegos motores, análisis

- de juegos motores, evaluación y propuestas de mejora de Juegos Motores
- Parte teórica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Parte práctica ha de superar la calificación mínima de 5 (0-10).
 - Criterios de evaluación:
 - Corrección en la respuesta ajustándose al contenido
 - Buena presentación
 - Corrección en la expresión escrita
 - Utilización con precisión de los términos propios de la disciplina
 - Grado de profundización
 - Utilización adecuada de gráficos
 - Originalidad, creatividad

En caso de copia o plagio en esta convocatoria obtendrá una calificación de cero

INFORMACIÓN ADICIONAL

Es obligación del estudiante:

- Asistir a clase con el material necesario para tomar apuntes (tanto en clases teóricas como prácticas).
- Asistir a clases prácticas con ropa, calzado e indumentaria deportiva adecuada. Sin llevar abalorios, ni piercing, ni gorra (la instalación es cubierta) ni otro tipo de objetos ocultos, o visibles que puedan producir lesión a él mismo o a sus compañeros durante la práctica.
- El alumno no saldrá de clase hasta que no lo indique el profesor
- Recoger el material de clase utilizado y colocarlo al final de cada sesión en su lugar correspondiente, siendo responsabilidad de la recogida del material en cada sesión el estudiante asignado por el profesor, o el estudiante que ha realizado la petición de material para la realización de la sesión práctica.
- No utilizar el móvil en clase excepto por expresa petición del profesor. Si algún estudiante necesita estar comunicado por algún motivo justificado, deberá comunicarlo previamente al profesor, que adoptará las medidas oportunas.
- En caso de no estar en condiciones físico-psíquicas adecuadas para el seguimiento de las sesiones prácticas comunicarlo al profesor al inicio de la clase o en el momento en que esta situación sea percibida.
- No plagiar, copiar y pegar, sin citar las fuentes documentales de la forma adecuada. Se entiende el plagio como la presentación de trabajos, actividades etc... hechos por otra persona y entregarlos como propios, también se entiende como plagio la utilización de textos o imágenes sin citar su origen y entregarlos como propios. Cualquier tipo de copia o plagio supondrá una calificación de cero en esa convocatoria, además podría acarrear responsabilidades disciplinarias.
- No introducir en clase animales, bicicletas u otro tipo de instrumentos o artefactos que no son propios del contexto.
- Identificar de la forma indicada los trabajos y tareas es decir, no equivocarse en la identificación de sus trabajos y tareas, podría tener penalizaciones.
- Enviar al lugar correcto y de forma adecuada los trabajos que se le piden.

Aclaraciones:

1. Para la realización de cuestionarios y formularios de los que se puedan extraer datos que puedan ser utilizados en investigación para la mejora de la temática de juegos motores, se seguirá el capítulo 5., artículo 12, punto 4 del Reglamento de protección de datos de carácter personal de la Universidad de Granada, aprobado el 4 de diciembre de 2012 de la siguiente forma: **se implementará realizando un procedimiento previo de disociación de datos previa a la solicitud de cesión de datos con la firma de un consentimiento**

informado.

2. Grabación de imágenes y divulgación en redes sociales:

- Las grabaciones de imágenes en las que aparezcan los estudiantes en principio serán privadas. Pero se solicitará a los alumnos de forma voluntaria la cesión de derechos de imagen por escrito siguiendo los consejos de la CRUE.
- En las clases de Juegos Motores se realizarán grabaciones en vídeo y fotos de todas o de gran parte de las actividades que se realicen.
- La finalidad es poder subir las imágenes a Internet a la página de la asignatura, o a repositorios, bases de datos o cuentas de redes sociales tipo YOUTUBE, INSTAGRAM, PICASSA, GOOGLE +, PINTEREST, TWITTER, BLOG, etc... que permiten divulgar y gestionar contenido de forma sencilla y ponerlas a disposición de todo el que quiera acceder a ellas.
- Estas grabaciones son muy útiles para proporcionar conocimiento de resultados, realizar con ellas trabajos colaborativos, etc...
- Estas imágenes solo tendrán un fin educativo, divulgativo de juegos motores, enseñanza o investigación, pero en ningún momento otra finalidad.
- Las fotos y vídeos antes de ser subidos pasarán un filtro para evitar que puedan aparecer imágenes que no agradan a los participantes en esa imagen.
- Aún así en el caso de aparecer alguna imagen que no agrade a los participantes solo tienen que mandar un email al profesor para eliminar esta imagen.
- La intención es mantener a lo largo del tiempo una base de datos de Juegos Motores con imágenes para entender mejor los Juegos Motores e investigar sobre ellos.
- Si por cualquier circunstancia de seguridad o de contrato de derechos de imagen no quieres aparecer en esas imágenes comunícalo al profesor al inicio de la asignatura.
- Espero vuestra colaboración.

3. Publicación en revista:

Debido al interés de los alumnos en el acceso a los juegos motores y trabajos relacionados con estos de su curso y de años anteriores, se ha creado una revista en la cual los mejores trabajos de los alumnos serán propuestos para la publicación en la revista de acceso gratuito alojada en [Digibug \(repositorio de la Universidad de Granada\)](http://digibug.ugr.es/handle/10481/39195), en la dirección <http://digibug.ugr.es/handle/10481/39195>. Como toda revista conlleva un proceso editorial en el que hay que realizar determinadas gestiones y una gestión previa a la publicación será la **firma de la autoría por parte de los estudiantes que voluntariamente quieran publicar sus trabajos.**

Se recomienda:

- Tener ordenador portátil en buen estado de uso y con capacidad para acceder a internet, y saber conectarse a internet en la facultad para poder realizar trabajos en clase.
- Tener ratón en el ordenador. Se van a realizar diferentes tareas para las cuales es imprescindible el uso de ratón.
- Tener 3 pelotas de frontón-tenis (son de goma sin pelo en la superficie) en buen estado de uso, que boten adecuadamente.
- El uso adecuado del idioma castellano o español en la redacción, preparación y exposición de trabajos académicos, y en todas las comunicaciones en general.
- Hacer copias de seguridad de todos los trabajos realizados y entregados en papel o en formato digital.

Citar así:

Fernández-Revelles, Andrés B. (2019) Guía docente de Juegos Motores. DOI: [10.5281/zenodo.3757315](https://doi.org/10.5281/zenodo.3757315)

